

QADIMGI XORAZM

Turg'unova Tursunoy

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Tarix yo'nalishi, 25-04 guruh talabasi

Yunusova Buxajal Alimovna

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Tarix va ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18439055>

Annotatsiya

Mazkur maqolada Markaziy Osiyoning eng qadimgi sivilizatsiya markazlaridan biri bo'lgan Qadimgi Xorazm tarixining asosiy jihatlari yoritilgan. Xorazm hududi qadimdan sug'orma dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq rivojlangan o'lka sifatida mashhur bo'lgan. Maqolada Qadimgi Xorazmning paydo bo'lishi, siyosiy tuzumi, xo'jalik hayoti, madaniyati va diniy qarashlari ilmiy manbalar asosida tahlil qilingan. Shuningdek, arxeologik tadqiqotlar natijalari va yozma manbalarda Xorazm haqidagi ma'lumotlarga alohida e'tibor qaratilgan. Qadimgi Xorazm davlatchiligi Markaziy Osiyo tarixida muhim o'rin tutib, keyingi tarixiy jarayonlarga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Ushbu maqola tarix yo'nalishida tahsil olayotgan talabalar uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Qadimgi Xorazm, davlatchilik, sug'orma dehqonchilik, madaniyat, arxeologiya, tarix, sivilizatsiya, Markaziy Osiyo.

Annotation: This article highlights the main aspects of the history of Ancient Khorezm, one of the oldest centers of civilization in Central Asia. Since ancient times, the territory of Khorezm has been renowned as a region where irrigated agriculture, handicrafts, and trade were highly developed. The article analyzes the emergence of Ancient Khorezm, its political system, economic life, culture, and religious beliefs based on scientific sources. Special attention is given to the results of archaeological research and information about Khorezm found in written sources. The statehood of Ancient Khorezm occupies an important place in the history of Central Asia and had a strong influence on subsequent historical processes. This article is of theoretical and practical significance for students studying history.

Keywords: Ancient Khorezm, statehood, irrigated agriculture, culture, archaeology, history, civilization, Central Asia.

Аннотация: В данной статье освещаются основные аспекты истории Древнего Хорезма — одного из древнейших центров цивилизации Центральной Азии. Территория Хорезма с древних времён была известна как регион с развитым орошаемым земледелием, ремесленничеством и торговлей. В статье на основе научных источников анализируются возникновение Древнего Хорезма, его политическое устройство, хозяйственная жизнь, культура и религиозные воззрения. Особое внимание уделено результатам археологических исследований и сведениям о Хорезме в письменных источниках. Государственность Древнего Хорезма занимает важное место в истории Центральной Азии и оказала значительное влияние на последующие исторические процессы. Данная статья имеет теоретическое и практическое значение для студентов, обучающихся по направлению истории.

Ключевые слова: Древний Хорезм, государственность, орошаемое земледелие, культура, археология, история, цивилизация, Центральная Азия.

Qadimgi Xorazm Markaziy Osiyo tarixida muhim o‘rin egallagan qadimiy davlatlardan biridir[1.12]. Amudaryo quyi oqimida joylashgan ushbu hudud qadim zamonlardan boshlab qulay tabiiy sharoiti va suv manbalari tufayli insoniyat sivilizatsiyasining yirik markazlaridan biri bo‘lib kelgan[2.45]. Qadimgi Xorazm tarixini o‘rganish nafaqat mintaqa tarixini, balki butun Markaziy Osiyo xalqlarining ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyotini anglashda muhim ahamiyatga ega. Tarixiy va arxeologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Xorazm hududida miloddan avvalgi ming yilliklarda sug‘orma dehqonchilik rivojlangan, aholi o‘troq hayot tarziga o‘ta boshlagan. Bu jarayonlar Xorazmda dastlabki davlat tuzilmalari shakllanishiga zamin yaratgan[5.75]. Qadimgi Xorazm aholisi dehqonchilik bilan bir qatorda chorvachilik, hunarmandchilik va savdo bilan ham shug‘ullangan.

Qadimgi Xorazm to‘g‘risidagi ma‘lumotlar asosan arxeologik topilmalar, qadimgi yozma manbalar va antik mualliflar asarlarida uchraydi. Ayniqsa, “Avesto” asarida Xorazm hududi va uning aholisi haqida muhim ma‘lumotlar keltirilgan. Bu esa Xorazmning qadimiy madaniy va diniy markazlardan biri bo‘lganini tasdiqlaydi. Mazkur maqolaning maqsadi Qadimgi Xorazm tarixining asosiy bosqichlari, siyosiy va ijtimoiy hayoti, madaniyati hamda tarixiy ahamiyatini ilmiy asosda yoritishdan iborat.

Qadimgi Xorazm Markaziy Osiyodagi eng qadimiy sivilizatsiya markazlaridan biri hisoblanadi. Amudaryo quyi havzasida joylashgan ushbu hudud o‘zining qulay tabiiy sharoiti, unumdor yerlar va suv manbalari bilan qadim zamonlardan boshlab aholi uchun muhim yashash maskani bo‘lib kelgan. Arxeologik tadqiqotlar Xorazm hududida miloddan avvalgi II ming yillikdayoq o‘troq dehqonchilik va sug‘orish tizimlari mavjud bo‘lganini tasdiqlaydi.

Qadimgi Xorazmda sug‘orma dehqonchilik xo‘jalik hayotining asosini tashkil etgan. Amudaryo va uning irmoqlaridan chiqarilgan kanallar orqali ekin maydonlari sug‘orilgan. Bug‘doy, arpa, sholi kabi ekinlar yetishtirilgan. Dehqonchilik bilan bir qatorda chorvachilik ham rivojlangan bo‘lib, aholi qoramol, qo‘y va tuya boqish bilan shug‘ullangan. Bu esa Xorazm iqtisodiyotining barqarorligini ta‘minlagan. Hunarmandchilik Qadimgi Xorazmda yuqori darajada rivojlangan. Kulolchilik, metallga ishlov berish, zargarlik va to‘qimachilik keng tarqalgan sohalaridan bo‘lgan. Arxeologik qazishmalar jarayonida topilgan sopol idishlar, bronza va temirdan yasalgan buyumlar Xorazm hunarmandlarining yuksak mahoratini ko‘rsatadi. Mahalliy hunarmandchilik mahsulotlari nafaqat ichki bozorda, balki qo‘shni hududlar bilan savdo aloqalarida ham muhim ahamiyat kasb etgan.

Qadimgi Xorazm savdo-sotiq aloqalari orqali boshqa hududlar bilan chambarchas bog‘langan. Buyuk Ipak yo‘lining ayrim tarmoqlari Xorazm orqali o‘tgan bo‘lib, bu yerda savdo karvonlari to‘xtab, turli mahsulotlar almashilgan. Natijada Xorazm iqtisodiy jihatdan rivojlangan va mintaqadagi muhim savdo markazlaridan biriga aylangan. Qadimgi Xorazmda davlatchilik tizimi ham erta shakllangan. Arxeologik manbalarga ko‘ra, bu hududda markazlashgan boshqaruv tizimi mavjud bo‘lib, shaharlar va qal‘alar davlat himoyasi ostida bo‘lgan. Topilgan qal‘alar — Qoyqirilgan qal‘a, Toproq qal‘a va Ayaz qal‘a kabi yodgorliklar Xorazmda harbiy-siyosiy tuzum rivojlanganidan dalolat beradi. Ushbu qal‘alar nafaqat mudofaa vazifasini bajargan, balki ma‘muriy va madaniy markazlar sifatida ham xizmat qilgan.

Qadimgi Xorazm madaniyati va ma‘naviy hayoti ham yuqori darajada rivojlangan. Aholining diniy qarashlari asosan zardushtiylik bilan bog‘liq bo‘lgan. “Avesto” kitobida Xorazm muqaddas o‘lkalardan biri sifatida tilga olinadi[4.101]. Bu esa Xorazmning diniy va madaniy markaz bo‘lganini ko‘rsatadi. Zardushtiylik ta‘limotida olov, suv va yer muqaddas sanalgan, bu

qarashlar Xorazm aholisi hayotida muhim o‘rin tutgan. San‘at va me‘morchilik ham Qadimgi Xorazm madaniyatining ajralmas qismi bo‘lgan. Qal‘alar va ibodatxonalar murakkab me‘moriy uslubda qurilgan. Devoriy rasmlar, haykaltaroshlik namunalari va bezakkosh naqshlar Xorazm san‘atining rivojlanganidan dalolat beradi. Ushbu yodgorliklar bugungi kunda ham tarixchilar va arxeologlar uchun muhim ilmiy manba hisoblanadi. Qadimgi Xorazm Markaziy Osiyo tarixida iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatdan yuksak taraqqiy etgan davlatlardan biri bo‘lgan. Uning boy merosi keyingi davrlardagi tarixiy jarayonlarga katta ta‘sir ko‘rsatgan.

Xulosa qilib aytganda, Qadimgi Xorazm Markaziy Osiyo tarixida muhim o‘rin tutgan qadimiy davlatlardan biridir. Uning qulay geografik joylashuvi, rivojlangan sug‘orma dehqonchiligi va barqaror xo‘jalik tizimi hududning erta sivilizatsiya markaziga aylanishiga sabab bo‘lgan. Qadimgi Xorazm aholisi o‘troq hayot tarzini olib borib, dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo-sotiq orqali yuqori iqtisodiy taraqqiyotga erishgan. Yuqorida aytilganidek, Xorazmda davlatchilik tizimi ham erta shakllangan. Qal‘alar, shaharlar va mudofaa inshootlari markazlashgan boshqaruv va kuchli siyosiy tuzum mavjud bo‘lganini ko‘rsatadi. Bu esa Xorazmning nafaqat iqtisodiy, balki harbiy-siyosiy jihatdan ham qudratli davlat bo‘lganidan dalolat beradi.

Qadimgi Xorazmning madaniy va ma‘naviy hayoti ham yuqori darajada rivojlangan. Zardushtiylik diniy qarashlari, san‘at va me‘morchilik namunalari bu hududning boy ma‘naviy merosga ega ekanini tasdiqlaydi. “Avesto”da Xorazmning muqaddas o‘lka sifatida tilga olinishi uning qadimgi dunyodagi nufuzini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, Qadimgi Xorazm nafaqat mintaqada, balki jahon sivilizatsiyasi tarixida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan. Uning tarixini o‘rganish bugungi avlod uchun o‘z milliy tarixini chuqur anglash, ajdodlar merosini qadrlash va tarixiy xotirani asrashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q. — Toshkent: O‘zbekiston, 1998.
2. Asqarov A.A. O‘zbekistonning qadimgi tarixi. — Toshkent: O‘qituvchi, 2017.
3. O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi. Xorazm maqolasi. — Toshkent, 2005.
4. Rtveladze E.V. Markaziy Osiyoning qadimgi sivilizatsiyalari. — Toshkent: Fan, 2019.
5. Tolstov S.P. Qadimgi Xorazm. — Toshkent: Fan, 1984.